

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И СПОРТ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И МОРАЛЬНО- ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Хамидов Р.У.

старший преподаватель цикла «физическая подготовка и спорт» Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи

Аннотация: Физическая подготовка как средство по воспитанию морально-психологических качеств военнослужащих Вооруженных Сил Республики Узбекистан имеет актуальное значение. В данной статье рассматривается влияние посредством физической подготовки на воспитание психологических и морально волевых качеств у военнослужащих.

Ключевые слова: воспитание, волевые качества, преподаватель, физические упражнения, методические и интерактивные методы и приёмы.

Annotation: Physical training as a means of developing the moral and psychological qualities of military personnel of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan is of current importance. This article examines the influence through physical training on the development of psychological and moral-volitional qualities in military personnel.

Key words: education, volitional qualities, teacher, physical exercises, methodological and interactive methods and techniques.

Введение. Воспитание военнослужащих в ходе физической подготовки представляет собой довольно широкий спектр воздействий на многие черты личности: «Человек не воспитывается по частям; он создается синтетически, всей суммой влияний, которым он подвергается»¹⁵. Вместе с тем, с педагогической точки зрения, вполне правомерно говорить и о преимущественном формировании в процессе физической подготовки тех или иных элементов морально-психологической готовности военнослужащих к учебно-боевой деятельности.

Цель и задачи статьи. Целью данной статьи является анализ и обобщение роли физической подготовки в воспитании морально-психологических и духовно-нравственных качеств военнослужащих, а также пути их решения.

¹ Макаренко А.С. Избр. пед. произведения. М.: УПИ, 1952, С. 249.

Основная часть. Основным фактором духовно-нравственных качеств личного состава Вооруженных Сил является мировоззрение — целостная система взглядов на окружающую действительность.

Мировоззрение военнослужащих основывается на глубоком понимании ими окружающего мира, закономерностей его развития, своего места в нем, осознании необходимости и формировании внутренней потребности действовать в соответствии с имеющимися у них идеалами.

Занимаясь физическими упражнениями, военнослужащие убеждаются в возможности совершенствовать свои физические и психические качества, а в конечном итоге и преобразовывать действительность. Реально оценивая сдвиги, происходящие в организме физической подготовленности и внешнем облике своих товарищей под воздействием физической подготовки, они, кроме того, на деле убеждаются в возможности практической реализации теории о всестороннем и гармоническом развитии личности.

В процессе физической подготовки, занятий спортом военнослужащие обогащают себя новыми знаниями о своей собственной природе, о тех процессах, которые происходят в организме и психике человека под воздействием физических упражнений, и тем самым укрепляют и обогащают свое научное мировоззрение.

Идейность военнослужащих включает в себя не только отражение реальной действительности, но и их соответствующие устремления. Основу истинной идейности составляет сплав знаний, убеждений и практических действий.

В ходе рационально организованной физической подготовки военнослужащие глубоко осознают необходимость формирования своей личной физической готовности к учебно-боевой деятельности и стремятся к ее воплощению на практике.

Глубокая убежденность личного состава Вооруженных Сил Республики Узбекистан в необходимости своего физического совершенствования является очень мощным фактором усиления и совершенствования боеспособности войск.

Развивая у военнослужащих необходимое мировоззрение, твердую духовно нравственную убежденность, командиры подразделений, офицеры — специалисты по физической подготовке и спорту тем самым вырабатывают у них потребность в ежедневном военном труде, в

образцовом и сознательном выполнении своего воинского долга, в совершенствовании духовной и нравственной зрелости.

Многолетний опыт физической подготовки в войсках свидетельствует о том, что занятия физическими упражнениями и спортом при соответствующем их проведении могут, служить достаточно эффективным средством воспитания различных духовно-нравственных и морально-волевых качеств личного состава: высокой идейной сознательности; преданности своему народу; патриотизма; способности выполнить до конца в бою свой воинский долг по защите Родины; глубокой осознанности личной ответственности за повышение боеспособности своего подразделения и воинской части в целом; общественно-политической активности.

Правильно организованная и проводимая физическая подготовка немислима без развития сознания военнослужащих, без воспитания у них преданности своему народу, любви к своей Родине. В ходе занятий по физической подготовке личный состав осознает, что физическое воспитание в нашем государстве считается важным средством формирования всесторонне развитой личности, а физическая культура и спорт рассматриваются не только как средство воспитания всего населения, но и как важный фактор повышения производительности труда, укрепления обороноспособности страны, что физическая подготовка является одним из важных факторов повышения боеспособности войск. Все военнослужащие систематически получают информацию об успехах армейских спортсменов на Республиканских и международных соревнованиях. На этой основе в процессе физической подготовки у каждого военнослужащего воспитывается чувство гордости за наш народ и его Вооруженные Силы, личной ответственности за защиту своей Родины.

Значение физической подготовки и спорта для формирования духовно-нравственных качеств военнослужащих в наиболее концентрированном виде проявляется в повышении их общественно-политической активности в воинском коллективе.

Исследования показывают, что военнослужащие, регулярно занимающиеся спортом, чаще выполняют постоянные общественные поручения и активнее участвуют в общественно-массовой работе, чем лица, пассивно относящиеся к спортивной деятельности.

Физическая подготовка – сфера педагогической деятельности, в которую кроме обучаемых вовлечено большое количество руководителей и организаторов самого различного ранга. Это – специалисты по физической подготовке (преподаватели, тренеры и судьи по спорту), многие командиры офицеры и сержанты (члены спортивного комитета и др).

Духовно-нравственное воспитание – это процесс, направленный на формирование у всего личного состава твердых моральных убеждений и навыков нравственного поведения. Совершенствование нравственных качеств военнослужащих в процессе физической подготовки и спорта подчиняется общим закономерностям воспитания, имея некоторые специфические особенности.

Как показывают опыт учебно-боевой подготовки войск и результаты специальных научных исследований, рационально организованный процесс физической подготовки оказывает большое положительное влияние на воспитание у военнослужащих таких качеств, как уважение к другим людям, трудолюбие, дисциплинированность, честность, правдивость, скромность, коллективизм, непримиримость к несправедливости и др.

Физическая подготовка и спорт располагают большими возможностями и применительно к воспитанию эстетических качеств военнослужащих. Красота движений хорошо подготовленных воинов-спортсменов, красота телосложения, осанки, радостное ощущение своего здоровья, силы, ловкости и других качеств, искусное владение своим телом, проявление высоких моральных качеств в спортивной борьбе, торжественность соревнований, спортивных праздников, вечеров и других мероприятий по физической подготовке и спорту способствуют воспитанию у личного состава чувства прекрасного, умения восхищаться красотой человеческих движений, формируют идеал физического совершенства человека, создают положительный эмоциональный настрой на активные занятия физическими упражнениями.

В процессе физической подготовки создаются благоприятные условия для воспитания у всех военнослужащих гуманного и уважительного отношения к своим сослуживцам. Это особенно характерно для процесса спортивной тренировки, спортивных и военно-спортивных состязаний. В основе спорта лежит борьба за достижение

наивысших результатов в избранных видах физических упражнений. Эта борьба носит исключительно упорный характер и требует максимального напряжения физических и духовных сил человека, но в большинстве случаев она, по существу, является отражением здорового соперничества между соревнующимися.

Спортивный поединок по своей сути является не способом разрешения каких-либо противоречий между людьми, а способом их совместных специфических действий. Поэтому взаимоотношения соперников в процессе соревнований независимо от состава участников и их исхода, как правило, способствуют проявлению высоких морально-волевых и нравственных качеств.

В воспитании этих качеств у военнослужащих большое значение имеют также систематическое соблюдение всех норм спортивной этики и высокая требовательность со стороны руководителей.

Сильное воспитательное воздействие на военнослужащих оказывает необходимость регулярных занятий физической подготовкой и спортом.

Освоение всего арсенала предусмотренных программой упражнений, подготовка к выполнению разрядных норм и требований по спорту — это систематический и напряженный труд. Поэтому правильно организованный учебно-методический процесс обучения физическим упражнениям, приёмам и навыкам, способствует воспитанию у военнослужащих высокое трудолюбие.

На учебных занятиях по физической подготовке личный состав обычно действует в строго определенных условиях, регламентируемых уставами, наставлениями, приказами и распоряжениями командиров, правилами соревнований.

Выполнение всех физических упражнений, приемов и действий в точном соответствии с распоряжениями руководителя занятий и под непосредственным его контролем, строгое соблюдение установленной формы одежды способствуют воспитанию дисциплинированности. Наряду с этим, во многих случаях военнослужащие выполняют физические упражнения и приёмы по заданию или в соответствии с установленными правилами без непосредственного контроля со стороны преподавателя, тренера или командира. Данные условия приучают их

самостоятельно соразмерять свои действия и поступки с правилами и этикой, способствуют воспитанию честности и добросовестности.

При обучении физическим упражнениям и действиям в процессе учебных занятий, спортивной тренировки, массовых спортивных и военно-спортивных соревнований, военнослужащие выступают как единый воинский коллектив, в котором интересы каждого воина подчинены интересам всего подразделения. Успех каждого военнослужащего способствует выполнению задачи всем подразделением и, наоборот, неудача или недобросовестность одного могут нанести ущерб интересам всего подразделения. Это особенно наглядно проявляется при участии военнослужащих в лично-командных и командных соревнованиях, при выполнении физических упражнений в составе подразделения. Систематические действия военнослужащих в таких условиях способствуют воспитанию у них чувства коллективизма, воинской дружбы и товарищества.

Вывод. Таким образом, физическая подготовка обладает большими возможностями для формирования у военнослужащих морально-психологической и волевой готовности к учебно-боевой деятельности. Но для реализации этих возможностей в процессе обучения необходима научно обоснованная, целеустремленная и кропотливая профессиональная работа всех командиров и специалистов по физической подготовке и спорту.

Использованная литература:

1. В.В. Белорусова. Педагогика. «Физкультура и спорт», 1983 г.- 231 с.
2. А.С. Пуни психологические основы волевой подготовки в спорте. Л.,1977 г
3. Е.П. Ильин. Психология воли. СПб, 2000 г.-288с.
4. А.С. Макаренко. Воля, мужество, целеустремленность. Педагогические сочинения. Т.4. М. Педагогика. 1984 г. 400 с.